

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ У ЖЕНЩИН

Тохирова Нозигул Сайфуллаевна

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10605339>

По влиянию на состояние здоровья остеоартроз (ОА) занимает в мире четвертое место среди всех заболеваний у женщин и восьмое — у мужчин. Частота ОА прогрессирующе увеличивается с возрастом. В целом 10–15 % людей старше 60 лет имеют остеоартроз, и с постарением населения он приобретает все большую актуальность. Остеоартроз является одной из основных причин хронического болевого синдрома, нарушений трудоспособности, что значительно снижает качество жизни пациентов [1,2].

Цель исследования: разработка нового метода оценки иммуно-воспалительного статуса при остеоартрозе у женщин.

Материалы и методы: В исследовании были включены 203 больных женщин с ОА I и II степени в возрасте от 19 до 75 лет (средний возраст $57,0 \pm 1,0$). Верификацию ОА проводили по требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), классифицировали по международной классификации болезней (МКБ-10).

Результаты. В результате исследования по изучению цитокинов в сыворотке крови пациентов обследованных групп, установлено повышение уровня ИЛ-6 в 4,6 раза (до $70,09 \pm 2,56$ пг/мл) по сравнению контроля ($15,20 \pm 0,77$ пг/мл). Установлено достоверное повышение уровня ИЛ-17А у пациентов не зависимо от степени тяжести ОА. При этом самый максимальный подъем его уровня отмечается у пациентов 1-й группы — до $116,36 \pm 10,38$ пг/мл против контрольных показателей — $15,20 \pm 0,77$ пг/мл, что показывает повышение в 7,65 раза, чем у пациентов 1-й и 2-й группы: до $73,61 \pm 3,30$ пг/мл и $71,5 \pm 1,88$ пг/мл, то есть повышен в 4,84 раза и 4,7 раза против контроля соответственно, $p < 0,001$.

Анализ уровня IGF при этом показал достоверное повышение у пациентов 1-й группы до $155,5 \pm 9,94$ пг/мл ($P < 0,05$), у больных 2-й группы до $194,19 \pm 5,41$ пг/мл по сравнению значений группы контроля — $99,91 \pm 0,31$ пг/мл ($P < 0,01$). При этом показатель IGF у пациентов 3-й группы был на уровне контрольных значений с тенденцией к снижению до $97,8 \pm 1,7$ пг/мл.

Следовательно, полученный результат в интерпретации анализа по снижению концентрации IGF-I при 3-степени тяжести остеоартроза у женщин, позволяет рассматривать как факт подавления репаративных защитных механизмов восстановления сосудистой стенки.

В результате установлено самое максимальное повышение у больных 2-й группы в 2,7 раза ($232,7 \pm 3,87$ пг/мл). При этом при 1-степени тяжести ОА отмечается его повышение в 2,4 раза ($206,7 \pm 24,9$ пг/мл), а при максимальной степени активности заболевания VEGF повышается в 2,3 раза ($197,1 \pm 13,5$ пг/мл), против контроля — $86,49 \pm 1,94$ пг/мл ($(P < 0,05 - 0,001)$).

Полученный результат подтверждает процесс активации ангиогенеза с высокой вероятностью обеспечения нормального кровообращения в зоне поражения.

У больных с сопутствующими заболеваниями при ОА 1-й и 2-й степени концентрация ПКТ была значимо выше, $0,74 \pm 0,11$ нг/мл и $1,08 \pm 0,17$ нг/мл соответственно, против контроля — $0,05 \pm 0,1$ нг/мл. При ОА 3-й степени тяжести у пациентов была отмечена

тенденция к повышению до $0,2 \pm 0,015$ нг/мл, что подтверждает влияние сопутствующих заболеваний на развитие, течение и исход ОА у женщин.

Таким образом, механизм развития ОА тесно взаимосвязан с дисфункцией эндотелия сосудов. Степень и тяжесть ОА прямо зависит от степени повреждения сосудистой стенки. Активность факторов роста и маркеров воспаления имеет важное прогностическое значение для оценки прогрессирования ОА.

Заключение. Установлено повышение концентрации VEGF-A в 2,7 раза при 2-й степени активности остеоартроза у женщин. IGF-1-полипептидный гормон нормального роста и развития костей повышается в крови при 1-й и 2-й степени активности остеоартроза. TGF- β 2 в крови является индикатором разрушения хряща и костной ткани. Механизм развития остеоартроза у женщин тесно взаимосвязан с дисфункцией эндотелия сосудов. У женщин в постменопаузальном периоде выявлен высокий риск развития и прогрессирования остеоартроза независимо от степени тяжести.

References:

1. Carlson Kerri M., Yamaga Karen M., Reinker Kent A., Hsia Yujen E., Carpenter Clyde, Abe Lucienne M., Perry Andrea K., Person Donald A., Marchuk Douglas A., Raney Ellen M. Precocious osteoarthritis in a family with recurrent COL2A1 mutation // J. Rheumatol. 2021. Vol. 33, № 6. P. 1133-1136.
2. Hayami T., Pickarski M., Wesolowski G.A. et al. The role of subchondral bone remodeling in osteoarthritis: reduction of cartilage degeneration and prevention of osteophyte formation by alendronate in the rat anterior cruciate ligament transection model // Arthritis Rheum. — 2017. — 50. — P. 1193-1206.

INNOVATIVE
ACADEMY